

La asesoría psicopedagógica a docentes para la atención integral de los alumnos de la educación media en Angola

The psychopedagogical advice to teachers for the integral attention of the students of the middle education in Angola

A assessoria psicopedagógica a docentes para a atenção integral dos alunos do ensino médio em Angola

Eduardo Cunjuca Epanði Vieira

ORCID: 0000-0001-7123-470X

Licenciado en Educación Pedagogía- Psicología. Angola.

eduardocunjuca@nauta.cu

Zuyen Fernández Caballero

ORCID: 0000-0001-5281-3650

Profesora Titular. Doctora en Ciencias Pedagógicas. Vicedecana de posgrado. Cuba.

zuyen@uniss.edu.cu

Israel Acosta Gómez

ORCID: 0000-0003-4569-6120

Profesor Instructor. Licenciado en Educación Español y Literatura. Departamento de Educación Infantil. Cuba

israelag@uniss.edu.cu

DATA DA RECEPÇÃO: Outubro, 2019 | **DATA DA ACEITAÇÃO:** Janeiro, 2020

Resumo:

O presente artigo trata da preparação que devem ter os professores na República de Angola, província de Luanda, para brindar atenção integral nos alunos do ensino médio, para contribuir na formação integral dos mesmos. Para isso, é necessário fazer uma revisão bibliográfica sobre os autores que vêm falando acerca da preparação dos professores para brindar a atenção que estes merecem, quer a nível nacional como internacional. Com este artigo o autor, pretende garantir que os professores possuam uma ideia básica sobre a atenção integral que deve ser dada aos seus alunos, tendo em conta o meio que lhe rodeia, que é a família, a escola e a comunidade. Neste artigo faz-se uma abordagem acerca da atenção integral, assessoria psicopedagógica e a preparação dos professores deste nível.

Palabras chave: preparação, assessoria psicopedagógica, atenção integral.

Resumen:

El presente artículo aborda a cerca de la situación de los docentes en Angola, en la provincia de Luanda, en cuanto a atención integral que estos deben brindar a los alumnos de la educación media de forma a contribuir en la formación integral de estos. Para ello fue necesario hacer una revisión bibliográfica minuciosa acerca de autores que han tratado del tema que se va abordar, quiere a nivel de Angola como a nivel internacional. Con este artículo, el autor pretende lograr que los docentes puedan tener noción básica acerca de la atención integral que se debe brindar a sus alumnos, esto es teniendo en cuenta su entorno, que es la familia, escuela y la comunidad. En el artículo se hace un acercamiento de lo que es la atención integral, asesoría psicopedagógica y la preparación de los docentes de este nivel.

Palabras claves: preparación, asesoría psicopedagógica, atención integral.

Abstract:

This article deals with the situation of teachers in Angola, in the province of Luanda, in terms of comprehensive care that they must provide to middle school students in order to contribute to their integral education. For this, it was necessary to make a thorough bibliographical review about authors who have dealt with the subject that is going to be addressed, wants at the level of Angola as well as at the international level. With this article, the author aims to ensure that teachers can have a basic idea about the comprehensive care that should be provided to their students, this is taking into account their environment, which is the family, school and community. In the article, an approach is made of what is the integral attention, psychopedagogical advice and the preparation of the teachers of this level.

Key words: preparation, psychopedagogical advice, integral attention

INTRODUCCIÓN

La educación es “un proceso que vincula las nuevas generaciones en hábitos, costumbre antiguos, para formarlos con las exigencias actuales, para prepararlos profesional y socialmente, teniendo como finalidad la inserción del individuo en la sociedad” (Piletti 2004, citado por Sipata, 2019, p. 04). Teniendo en cuenta esta definición, el desarrollo de una sociedad pasa por la construcción y reinversión del mundo, idea que nos muestra la necesidad urgente de actuarse desde el punto de vista psicopedagógico, por parte de los docentes de la educación media para brindar la atención integral de los alumnos.

Angola es un país que, luego de haber finalizado varias décadas de guerra en el año 2002, se encuentra inmerso en un proceso de reconstrucción, siendo su principal objetivo brindar una formación general integral a los ciudadanos y ciudadanas, y con esto tributar al desarrollo económico, social y cultural que se precisa en las condiciones actuales. Para tal, han requerido de nuevas estrategias en lo relativo a la formación del personal docente, la que debe estar dirigida a formar profesionales cada vez mejor preparados para el desempeño de nuevos roles en el siglo XXI, en correspondencia con las necesidades actuales y futuras de desarrollo del país.

Con la implementación de la ley nº 13/01, de 31 de diciembre que aprobó las bases del sistema de educación, aprobada por la Asamblea nacional de Angola, que permitió el crecimiento de todos los subsistemas de enseñanza y contribuyó al desarrollo de los diferentes sectores de la vida nacional.

Por lo tanto ante el nuevo cuadro constitucional y los nuevos desafíos de desarrollo que colocan, traducidos en diferentes planes y programas estratégicos de desarrollo a fin de garantizar la inserción de Angola en el contexto regional e internacional, se tornó necesario la reelaboración de la misma, buscando su perfeccionamiento, la cual se intitulaba ley de base del sistema de educación, actualmente, después de su corrección y aprobación, pasó a llamarse Ley de Base del Sistema de Educación y Enseñanza, que es la ley nº 17/16, de 07 de octubre.

La aprobación de esta ley permitió la creación de condiciones más adecuadas para la aplicación de las políticas públicas y de los programas nacionales, con el objetivo de continuar asegurar, incrementar y dinamizar el crecimiento y el desarrollo económico y social del país, bien como la adopción o perfeccionamiento, modificación de distintos instrumentos de gobernación.

El Sistema de Educación y Enseñanza debe, todavía garantizar la reafirmación de la formación de los valores patrióticos, cívicos, morales, éticos y estéticos. La presente ley posibilita la implementación de medidas que visan mejorar cada vez más la organización, funcionalidad y el desempeño del sistema de Educación y

Enseñanza, bien como fortalecer la articulación entre los diferentes subsistemas de Enseñanza.

En esta nueva Ley de Base del Sistema de Educación y Enseñanza escolar, se pudo determinar lo siguiente:

La educación es un proceso planificado, dirigido y sistemático de enseñanza-aprendizaje, que visa preparar de forma integral a los individuos para las exigencias de la vida individual y colectiva, así como también en el desarrollo de la convivencia humana, a fin de ser capaces de enfrentar los principales desafíos de la sociedad, especialmente en la consolidación de la paz, unidad nacional, en la promoción y protección de los derechos de la persona, del ambiente, así como del proceso de desarrollo científico, técnico, tecnológico, económico, social y cultural del país (Ley de base del Sistema de Educación y Enseñanza de Angola, 2016, p.2).

La preparación de los cuadros y funcionarios constituye un proceso complejo y multidisciplinario que debe realizarse, por una parte, en relación con las exigencias del momento a nivel macro, tanto sociales, políticas, culturales como las del sector que representa; y por otra, en correspondencia con las necesidades y condiciones existente en cada contexto y por último las características y las necesidades individuales de cada persona.

El docente debe tener la capacidad de preparar el alumno para la vida, es el encargado de realizar el diagnóstico integral de sus alumnos individualmente y en función de los resultados que arroje, trazará la estrategia individual y grupal.

La preparación psicopedagógica del docente es "el proceso, a través del cual, un docente de manera consciente y sistemática actualiza e incorpora a su actividad pedagógica, los saberes, habilidades y valores que les permitan conocer mejor a sus estudiantes, los principios que rigen los procesos de aprendizaje, las estrategias de trabajo con cada uno de ellos, así como desarrollar acciones de orientación socioeducativas que coadyuven a su mejor desempeño y al logro de resultados de calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua portuguesa en sus estudiantes" (Afonso, 2013, p.32).

El docente debe tener una buena preparación y para lograrlo es necesario que tenga presente la asesoría que este debe recibir.

La Asesoría Pedagógica surge como parte de un proceso permanente de la reforma impulsada para fortalecer la calidad del sistema educativo donde se enfatiza el área pedagógica, con el propósito fundamental de mejorar la atención en niños y niñas de los centros educativos del país, promoviendo y fortaleciendo el desarrollo institucional mediante el mejoramiento de las capacidades de directores y docentes en forma oportuna y eficaz.

La misión de la Asesoría Pedagógica es orientar las prácticas educativas, mediante procesos de reflexión crítica con los actores principales del hecho educativo y pedagógico.

A respecto Acosta, et al. (2018) Afirma que la asesoría educacional es el servicio que se brinda a los miembros de una institución educativa o a un individuo en el puesto de trabajo, dirigida a la corrección, complementación y/o actualización de conocimientos, hábitos, habilidades y modo de actuación de los directivos educacionales, que conlleva a transformaciones de estilos de gestión educativa, que produce mejores y mayores logros en el empeño de edificar una escuela más justa, por ello. Las transformaciones en los estilos de gestión educativa que se está intentando aplicar en los centros, en muchos casos han llevado a la necesidad de que los servicios de los profesionales de la asesoría psicopedagógica sean requeridos (p.68).

La asesoría aterriza en los centros escolares -provista de autoridad para promover procesos de mejora en contextos educativos, dirigida a solucionar problemas a alumnos/as con dificultades de aprendizaje, para poco a poco ir ganando terreno y llegar a ser concebida como un factor clave en los procesos de mejora del sistema educativo (Hopkins, 2007, citado por Domingo Segovia, 2014, p.4).

De acuerdo con estas conceptualizaciones se infiere que la asesoría educacional está vinculada a los componentes académicos laborales e investigativos; los académico reflejan los contenidos básicos fundamentales y profundizan la esencia del objeto de estudio, aquí los contenidos son abstractos pues no reflejan la realidad en su totalidad. El componente laboral propicia la educación en y

para el trabajo integrando todos los contenidos, en la medida que se refleja la realidad de la vida en la actividad práctica. El investigativo está dirigido fundamentalmente a la búsqueda de soluciones a los problemas, como una forma de garantizar el aprendizaje productivo y creativo.

Aunque el ministerio de la educación de Angola trabaja intensamente para que los docentes estén preparados suficientemente para brindar una atención integral de los alumnos del preuniversitario para que estos estén formados en toda su integridad, se puede notar que aún existe carencias por parte de los docentes en brindar la atención integral a estos alumnos.

Los docentes poseen insuficiente preparación para la atención integral a los alumnos en los diferentes niveles educativos; la estructura metodológica de dirección de las escuelas del preuniversitario dirige la preparación de los docentes, con énfasis, hacia a los núcleos didácticos; la preparación de los docentes carece de contenidos educativos, psicosociales y psicopedagógicos; los docentes no centran su actividad en la educación social de sus alumnos; poseen poco dominio en cuanto al término de asesoría psicopedagógica para la atención integral al alumno.

Valorando lo antes expuesto es que surge la motivación por el tema seleccionado y se considera necesario hacer un acercamiento de lo que es la preparación que poseen los docentes de la educación media, así como la preparación psicopedagógica y la asesoría psicopedagógica, de manera que los docentes tomen conocimiento la importancia de la atención integral siempre teniendo en cuenta los contextos de actuación de los alumnos en aras de lograr una atención integral.

DESARROLLO

En la actualidad, el desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología, exige la elevación de la calidad educativa. La educación se convierte en factor fundamental del desarrollo social. La dirección de la gestión escolar debe ajustarse a estas exigencias, por ello, la superación permanente de los docentes de las instituciones educacionales es cada vez más apremiante. En la República

de Angola, se revela con claridad esta necesidad social, especialmente en la escuela de educación media.

Ha sido del interés de muchos investigadores el estudio de la preparación psicopedagógica de los docentes por su significación y ocupar un lugar necesario y priorizado en la sociedad, donde cada autor emite su definición esclareciendo bien el por qué es necesario que el docente debe estar preparado, una vez que le permita dominar los principios, las leyes, los requerimientos y funciones de su profesión.

Como se refiere (García Ramis, 1996) "la preparación como un término cuya acepción más habitual se refiere a prevenir, disponer y arreglar una cosa para que sirva a un efecto, si bien en el ámbito educacional alcanza una significación especial que ha permitido ocupar un lugar necesario y priorizado para lograr las transformaciones que de manera continua han tenido lugar en la educación" (p.21).

La preparación, es un término cuyo significado más frecuente se refiere a prevenir, disponer y arreglar una cosa para que sirva a un efecto; si bien en el ámbito educacional alcanza una importancia especial que le permite ocupar un lugar necesario y priorizado para lograr las transformaciones que de manera continua tienen lugar en el sector; (Ramis y otros 1996, citado por Salinas Pareja, 2008, p.10).

Al respecto (González, 2003) "resume a la preparación como un proceso sistemático y continuo de formación y desarrollo del profesional, que le permita dominar los principios, las leyes, los requerimientos y funciones de su profesión, a través de diferentes vías" (p.9).

Para llevar adelante la asesoría que se brinda a los miembros de una institución educativa o a un individuo, dirigida a la corrección, complementación o actualización de conocimientos, hábitos, habilidades y modo de actuación, es importante, saber qué es la asesoría psicopedagógica.

La asesoría psicopedagógica, es por tanto, un servicio institucional cuya función principal es el tratamiento de problemáticas que se presentan en la práctica docente, a solicitud de los propios docentes y directivos para que en el centro existan las buenas maneras y sirvan de ejemplo a otros centros y directivos. En tal

sentido, “la asesoría psicopedagógica, entendida como un servicio al centro educativo, debe considerar los puntos de vistas y teorías sobre la gestión como un ámbito de demanda que ayude a interpretar las labores directivas, promueva avances desde modelos tradicionales y jerárquicos y apoye los procesos de mejora que en los centro se estén produciendo”. (Ojanguren, 2004, citado por Gomes, y otros., 2018, p.69).

La preparación del docente debe tener una intencionalidad que le permita hallar nexos, analizar procesos y tomar acertadas decisiones. El momento actual requiere de un docente que sea capaz de personalizar la enseñanza, que tenga voluntad y suficiente preparación científica para experimentar, debe ser un orientador de la capacidad de autorrealización de sus alumnos, debe fomentar la creatividad y el autodidactismo, debe manifestar interés en la formación de la personalidad de sus alumnos.

El término preparación se define a partir de los elementos esenciales que se integran en la personalidad del educador para ejercer su función. Es el estado de desarrollo alcanzado por los educadores y que incluye el dominio de los principios, las leyes, los requerimientos y las funciones de su profesión, así como los conocimientos y los procederes relacionados con la prevención educativa y la corrección de alteraciones conductuales.

En la actualidad la preparación del docente reviste gran importancia para enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como fenómeno complejo y dinámico, siendo un reto para el Sistema Nacional de Educación.

La preparación sistemática de los docentes, estimula el desarrollo de sus capacidades de comprender, de combinar sus saberes, de plantearse nuevos procedimientos que le permitan introducir nuevas estrategias educativas en la práctica para la atención a la diversidad, lo que propicia la utilización de recursos psicopedagógicos y didácticos suficientes para asegurar el máximo desarrollo de todos los escolares a pesar de sus diferencias.

La concepción histórico-cultural, desarrollada por L. S.Vigostky y sus seguidores, es una teoría integradora de todo el saber relacionado con la comprensión del hombre.

Esta teoría, se mantiene viva porque es desarrolladora y sus principales postulados tienen un enfoque dialéctico-materialista. En los días actuales, esta concepción constituye la construcción tal vez más acabada e integradora de la explicación de la génesis de la psiquis humana y entre sus grandes méritos tiene el de presentar las bases para el desarrollo de la psicología y la pedagogía moderna.

En la concepción actual que tiene las escuelas del preuniversitario, ha influido de manera decisiva la concepción histórica cultural y humanistas por su esencia optimistas por considerar al hombre el valor supremo de una determinada sociedad, pero además, por ser potenciadora del desarrollo y proponerse la formación integral de la personalidad de los alumnos. Esta formación integral va contribuir a que se prepare al hombre para la vida, y esta responsabilidad le corresponde al docente con su labor en la escuela. En la comunidad se le reconoce su papel como agente de cambio en sentido positivo, por la atención que brinda a la familia de sus educandos así como la contribución a su preparación para que esté en condiciones favorables de cumplir sus funciones educativas.

ATENCIÓN INTEGRAL CENTRADA EN LA PERSONA.

La atención integral es aquella que se logra cuando, a la hora de planificar servicios o programas dirigidos a personas con necesidades de apoyo, se contemplan de manera holística todos los ámbitos que nos constituyen como personas y las necesidades anejas a los mismos: los relacionados con el cuerpo (biomédico), los que tienen que ver con nuestro funcionamiento psicológico (aspectos cognitivos, comportamentales y de personalidad), los que afectan al campo social (rol que ocupamos en la sociedad en cada etapa de la vida, participación, etc.) y los que atañen al entorno medioambiental en el que nos desenvolvemos (nuestra vivencia, el centro al que acudimos o en el que vivimos, nuestro barrio, el lugar de trabajo, los lugares de interacción y de ocio, el transporte, las comunicaciones, el contacto con la naturaleza...). (Rodríguez Rodríguez, 2013, p.31).

La atención integral abarca mucho más de lo que es el ámbito de lo sociosanitario. Sin embargo, no cabe duda de que consolidar avances en este

tiene una importancia crucial para mejorar la atención que precisan buena parte de los alumnos del preuniversitario.

La integralidad requiere, pues, de una planificación y gestión que abarque y coordine la diversidad de servicios e intervenciones que precisen los alumnos desde los diferentes sectores, recursos y niveles de atención. Y, asimismo, que se desarrolle también con un enfoque global de las necesidades, que son cambiantes a lo largo del tiempo y que, por tanto, exige la evaluación continua de estos y la consiguiente adecuación de los recursos a cada etapa del proceso.

En relación con los profesionales de la educación, esto es los docentes, que son los artífices reales de una buena atención y relación de ayuda en los servicios y recursos formales, resulta imprescindible que reciban la formación y preparación suficiente para aprender a desarrollarla y mantengan una actitud crítica y abierta con disposición para analizar y cuestionarse formas tradicionales de relación, comunicación, intervención y de desempeño profesional.

ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA DIRIGIDO A LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES

La asesoría debe generar procesos de mejora que conviertan al centro escolar en un lugar donde el aprendizaje no solo es una meta, sino una práctica capaz de asegurar los niveles educativos deseables para todos los alumnos. Por lo tanto es necesario ayudar a los docentes a introducir mejoras de su práctica diaria en las aulas, apoyando a estos a que varíen la metodología que emplean que va direccionado a los núcleos didácticos. Es necesario que el docente tenga en cuenta el medio de su alumno, esto es, familia, escuela, comunidad y otros agentes socializadores de su entorno. El verdadero sentido de la asesoría, no es otro que ayudar a escuelas y docentes a que hagan efectiva la garantía del buen aprendizaje para todos los estudiantes.

Ejecutar la asesoría psicopedagógica dirigida a la preparación de los docentes en cualquier subsistema educativo, obliga a reflexionar en cuanto a su conceptualización.

Asesoría, se define como “una especial, algunas veces recíproca, relación entre (al menos) dos personas que trabajan juntas en el logro de determinados objetivos profesionales” (Robertson 2005; citado por Silva-Peña, 2012, p.6).

La asesoría aterriza en los centros escolares -provista de autoridad para promover procesos de mejora en contextos educativos, dirigida a solucionar problemas a alumnos/as con dificultades de aprendizaje, para poco a poco ir ganando terreno y llegar a ser concebida como un factor clave en los procesos de mejora del sistema educativo (Hopkins, 2007, citado por Domingo Segovia, 2014, p.4).

A través de la asesoría pedagógica y/o tutoría se ofrece a los estudiantes -en forma individual o grupal- una atención especializada, sistemática e integral, a través del maestro pedagogo y del personal que para tal fin hayan sido vinculados al proceso; para facilitar su incorporación al medio universitario y académico, capacitar en técnicas de estudio y competencias básicas; orientar y asesorar en el perfil profesional y académico, canalizar información y apoyar la formación humana de los estudiantes (Rodríguez, 2014, p.2).

Acosta, y otros. (2018), afirman que la asesoría educacional es el servicio que se brinda a los miembros de una institución educativa o a un individuo en el puesto de trabajo, dirigida a la corrección, complementación y/o actualización de conocimientos, hábitos, habilidades y modo de actuación de los directivos educacionales, que conlleva a transformaciones de estilos de gestión educativa, que produce mejores y mayores logros en el empeño de edificar una escuela más justa, por ello. Las transformaciones en los estilos de gestión educativa que se está intentando aplicar en los centros, en muchos casos han llevado a la necesidad de que los servicios de los profesionales de la asesoría psicopedagógica sean requeridos (p.68).

No instante, la asesoría educacional favorece la transmisión de ideas y estas tienen que ver con las actividades de asesoría psicopedagógica diseñadas, desde las lógicas de comunicación y con relaciones claras, abiertas y profundas que se establezcan entre el asesor y el asesorado.

CONCLUSIONES

Se considera la preparación como el resultado (aunque con carácter procesal) de la apropiación de la teoría, el desarrollo de habilidades y actitudes mediante un entrenamiento o una práctica a partir de un trabajo continuo, planificado, con metas y objetivos específicos a cumplir. La preparación del docente implica que

aprenda a poner en orden las ideas con creatividad, a jerarquizar y procesar aquellas que se obtienen por medio de un estudio intenso y evaluación crítica de la información, ordenar los datos adquiridos para presentarlos en forma escrita y defenderlos oralmente.

La asesoría educacional propicia transmisión de ideas y estas tienen que ver con las actividades lógicas de comunicación y con relaciones claras, abiertas y profundas que se establezcan entre el asesorado y el asesor por mutuo acuerdo mediante un proceso de negociación donde las personas: En primer lugar deben saber en qué situación se encuentran, determinando sus puntos débiles y fuertes y segundo lugar necesitan saber cómo pasar del lugar en que se encuentran, al que se aspira llegar.

Para llevar adelante la asesoría que se brinda los miembros de una institución educativa o a un individuo, dirigida a la corrección, complementación o actualización de conocimientos, hábitos, habilidades y modo de actuación, es importante presentar una propuesta de trabajo al colectivo; desde la elaboración del diagnóstico, donde se podrá fortalecer el aprendizaje del alumno, transitando hacia una gestión autónoma, en la que no se dependa del asesor para la implementación de otros proyectos de mejora.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Afonso, t. (2013). *Concepción teórico-metodológica de la preparación psicopedagógica del profesor para la atención a los alumnos del segundo grado con dificultades en el aprendizaje de la lengua portuguesa de la enseñanza primaria en Benguela*. (Tesis Doctoral, UCPEJV).

Domingo Segovia, J., et al (2014) La función de asesoría para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje en la práctica profesional de un orientador de zona. Un estudio de caso. *Educatio Siglo XXI*, 32 (1), 151-172.

Acosta, I. A., et al. (2018). *Hacia una educación para la salud y asesoría psicopedagógica efectiva: retos y perspectivas*. La Habana: Editorial Universitaria.

González, M. (2003). *Ética, tecnología y desarrollo sostenible en Educación Ambiental para el maestro, Multimedia elaborada por el grupo GEA del ISP*. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona".

Angola. Ministerio de Educación. (2016). Ley de Base del Sistema de Educación y Enseñanza. Luanda: Imprensa Nacional.

Rodríguez, V. (2014). *Acompañamiento, Asesoría Pedagógica y Apoyo Tutorial a estudiantes*. Universidad Católica de Colombia. Ponencia 43.

Rodríguez Rodríguez, p. (2013). *La atención integral y centrada en la persona*. Papeles de la fundación pilares para la autonomía personal. N° 1.

Salinas Pareja, M. P. (2008). *Actividades Metodológicas Dirigidas al fortalecimiento de la preparación ética de los funcionarios municipales asignados para la atención a la población*. Dirección Provincial de Educación de Sancti Spiritus. Pedagogía 2009.

Sipata, P., e outros (2019). Propuesta educativa dirigida a la comisión de padres y encargado de educación de la comunidad Tchikuteni de la localidad de Giraúl en el municipio de Moçamedes, Provincia de Namibe. *RAC: Revista Angolana de Ciencias*. 1 (1), 51-69.

Silva-Peña, I., et al (2013). Modelo de asesoría a escuelas centrado en el acompañamiento docente. *Cadernos de Pesquisa*, 148. 240-255.